

Mapa sobre Flip Teaching

Ángel Fidalgo Blanco

Laboratorio de Innovación en Tecnologías de la Información (LITI)

Departamento de Ingeniería Geológica y Minera

Universidad Politécnica de Madrid

angel.fidalgo@upm.es

<http://twitter.com/afidalgo111>

María Luisa Sein-Echaluce Lacleta

Grupo de Investigación e Innovación para la Enseñanza de Tecnologías de la Información y la Comunicación (GIDTIC)

Departamento de Matemática Aplicada

Universidad de Zaragoza

mlsein@unizar.es

<http://grial.usal.es>

<https://twitter.com/mlsein2>

Francisco José García Peñalvo

Grupo de investigación en InterAcción y eLearning (GRIAL)

Departamento de Informática y Automática

Instituto de Ciencias de la Educación

Universidad de Salamanca

fgarcia@usal.es

<http://grial.usal.es>

<http://twitter.com/frangp>

Se ha creado un mapa conceptual que recoge un conjunto de recursos organizados en función de los distintos intereses del profesorado respecto al método *Flip Teaching*: para saber qué es, pensando en aplicarlo, para aplicarlo y para publicar resultados una vez aplicado.

Este mapa está accesible en <https://goo.gl/iRQPcy>.

Es importante comprender qué es *Flip Teaching*, sus componentes y el objetivo principal para poder aplicarlo de forma correcta. Una mala aplicación del método no funcionará e incluso podría empeorar la situación de aprendizaje.

Antes de aplicar *Flip Teaching* en una asignatura, se necesita conocer el esfuerzo que llevará, tener ciertas habilidades e incluso conocer cómo se puede aprovechar el esfuerzo realizado para otras tareas que mejorarán el aprendizaje de un curso presencial u *on-line*.

Si ya se ha decidido aplicar *Flip Teaching*, nada como un ejemplo en el que se pueda basar e incluso una guía sobre la forma de utilizar Moodle para aplicarlo.

Nuestra recomendación es que, si va a realizar *Flip Teaching*, una vez aplicado realice una publicación científica. Se incluyen artículos que pueden ser utilizados de referencia.

El mapa se nutre de recursos elaborados por los autores y de una [comunidad de aprendizaje](#), donde de forma periódica, se analizarán las aportaciones de los distintos usuarios y, con su permiso, pasarán a formar parte de los recursos del mapa.

Enlace a la entrada en el blog de Innovación Educativa

<https://goo.gl/YH25jv>

Palabras clave

Innovación Educativa; Flip Teaching

Cómo referenciar este recurso

Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce, M. L., & García-Peñalvo, F. J. (2017, October 14th). Mapa sobre Flip Teaching. Retrieved from <https://goo.gl/YH25jv>. doi:10.5281/zenodo.1013899

Referencias

Fidalgo-Blanco, Á., Martínez-Nuñez, M., Borrás-Gene, O., & Sánchez-Medina, J. J. (2017). Micro flip teaching – An innovative model to promote the active involvement

of students. *Computers in Human Behavior*, 72, 713–723.
[doi:https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.07.060](https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.07.060)

- Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce, M. L., & García-Peñalvo, F. J. (2017). Ontological Flip Teaching: a Flip Teaching model based on knowledge management. *Universal Access in the Information Society, In Press*. doi:10.1007/s10209-017-0556-6
- García-Peñalvo, F. J., Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce Lacleta, M., & Conde-González, M. Á. (2016). Cooperative Micro Flip Teaching. In P. Zaphiris & I. Ioannou (Eds.), *Learning and Collaboration Technologies. Third International Conference, LCT 2016, Held as Part of HCI International 2016, Toronto, ON, Canada, July 17-22, 2016, Proceedings* (pp. 14-24). Switzerland: Springer International Publishing.
- Sein-Echaluce, M. L., Fidalgo-Blanco, Á., & García-Peñalvo, F. J. (2015). Metodología de enseñanza inversa apoyada en b-learning y gestión del conocimiento. In Á. Fidalgo Blanco, M. L. Sein-Echaluce Lacleta, & F. J. García-Peñalvo (Eds.), *La Sociedad del Aprendizaje. Actas del III Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. CINAIC 2015 (14-16 de Octubre de 2015, Madrid, España)* (pp. 464-468). Madrid, Spain: Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid.
- Sein-Echaluce, M. L., Fidalgo-Blanco, Á., & García-Peñalvo, F. J. (2017). Trabajo en equipo y Flip Teaching para mejorar el aprendizaje activo del alumnado. In M. L. Sein-Echaluce Lacleta, Á. Fidalgo-Blanco, & F. J. García-Peñalvo (Eds.), *La innovación docente como misión del profesorado. Actas del IV Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. CINAIC 2017 (4-6 de Octubre de 2017, Zaragoza, España)* (pp. 610-615). Zaragoza, España: Servicio de Publicaciones Universidad de Zaragoza.